

KALER KO‘PXILLIGIDA M-SUBGARMONIK FUNKSIYALAR UCHUN TAQQOSLASH PRINSIPI

Vaisova Moxira Davlatboyevna

UrDU, dotsent

Bekmetova Sadoqat Ataboyevna

UrDU, katta o‘qituvchi

Raximboyeva Dilrabo Ollayor qizi

UrDU, magistr

Annotatsiya. Ushbu maqolada Kaler ko‘pxilligida m - subgarmonik funksiya sinfi tushunchasi kiritilib, bu sinfdagi taqqoslash prinsipini ifodalovchi teorema keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Kompleks ko‘pxillik, Kaler ko‘pxillik, m - musbat forma, m - subgarmonik funksiya.

(X, ω) kompleks n - o‘lchamli Kaler ko‘pxilligi bo‘lsin. Bunda ω - (1,1) bidarajali musbat aniqlangan yopiq forma. Standart tashqi differensiallash operatorini odatdagidek $d = \partial + \bar{\partial}$, $d^c = i(\bar{\partial} - \partial)$ kabi belgilaymiz. U holda $dd^c = \frac{i}{2}\partial\bar{\partial}$. Kaler ko‘pxilligida m -sh funksiyalar va ularning xossalari ko‘plab matematiklar tomonidan o‘rganilgan. Masalan: S. Dinew, S. Kolodziej, S.Y. Li, H. C. Lu lar tomonidan bir qator muhim xossalari va Kaler ko‘pxilligida potentsiallar nazariyasi asoslari qisman ishlab chiqilgan. Xususan, $X = C^n$ va $\omega = \beta = dd^c |z|^2$ bo‘lgan holda m -sh funksiyalar sinfidagi potentsiallar nazariyasi to‘liq qurilgan (q.[4]).

m - subgarmonik funksiyalar

1-ta’rif. X da haqiqiy qiymatli (1,1) bidarajali α forma m - musbat deyiladi, agar quyidagi tengsizlik bajarilsa:

$$\alpha^k \wedge \omega^{n-k} \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

$\varphi \in C^2(X)$ funksiya m - subgarmonik ($m-sh$) deyiladi, agar X da $dd^c\varphi$ - (1,1) bidarajali forma m - musbat bo'lsa.

2-ta'rif. Agar har qanday m -musbat, (1,1) bidarajali $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ formalar uchun

$$\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_p \wedge T \geq 0$$

tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda $(n-p, n-p)$, $p \leq m$ bidarajali T oqim m - musbat deyiladi.

Har bir $k \geq 1$ uchun $\mathbb{R}^n$ da k - darajali simmetrik ko'phad quyidagicha aniqlanadi.

$$S_k(\lambda) = \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n} \lambda_{i_1} \cdot \lambda_{i_2} \cdots \lambda_{i_k}, \quad \lambda = (\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \dots, \lambda_{i_k}) \in \mathbb{R}^n.$$

$\varphi \in C^2(X)$ va $\lambda = \lambda_\varphi(x) \in \mathbb{R}^n$ - ω ga nisbatan $dd^c\varphi$ ning x nuqtadagi xos qiymatlaridan tuzilgan vektor bo'lsin. U holda

$$S_k(\lambda_\varphi(x)) \geq 0, \quad \forall x \in M, \quad \forall k = 1, 2, \dots, m$$

tengsizliklar bajarilganda φ funksiya $m-sh$ bo'ladi.

1-lemma (q.[3]). $u \in C^2(M)$ bo'lsin. U holda u funksiya $m-sh$ bo'ladi, faqat va faqat m - musbat (1,1) darajali $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ formalarning ixtiyoriy to'plami uchun

$$dd^c u \wedge \alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_{m-1} \wedge \omega^{n-m} \geq 0$$

tengsizlik bajarilsa.

Bu lemma 1-ta'rifni silliq bo'lmagan funksiyalar uchun kengaytirish imkonini beradi.

3-ta'rif. $u(z)$ funksiya X da yuqoridan yarim uzluksiz bo'lib, lokal integrallanuvchi deb faraz qilaylik. U holda $u(z)$ funksiya X da $m-sh$ deyiladi, agar quyidagi 2 ta shartni qanoatlantirsa:

1) X dagi ixtiyoriy m - musbat (1,1) bidarajali $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ formalar uchun X da kuchsiz ma'noda

$$dd^c u \wedge \alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_{m-1} \wedge \omega^{n-m} \geq 0$$

tengsizlik bajariladi;

2) Agar X da yuqoridan yarim uzluksiz va lokal integrallanuvchi v funksiya uchun 1) shart bajarilsa va X ning deyarli hamma joyida $u = v$ bo‘lsa, u holda $u \leq v$ tengsizlik o‘rinli bo‘ladi.

X dagi m -sh funksiyalar sinfini $SH_m(X)$ bilan belgilaymiz. Agar X kompakt bo‘lsa, bu sinf faqat o‘zgarmas funksiyalarni o‘z ichiga oladi, bu sinfni o‘rganish o‘rniga biz (ω, m) -sh funksiyalar sinfini o‘rganamiz.

4-ta’rif. Agar har bir $\chi \in C^2(X)$ funksiya uchun $\exists \varepsilon > 0$ son mavjud bo‘lib, $u + \varepsilon\chi$ funksiya X da m -sh bo‘lsa, u holda u funksiya qat’iy m -sh deyiladi.

$(dd^c u)^k \wedge \omega^{n-m}$ **operator.** (X, ω) kompleks n - o‘lchamli Kaler ko‘pxilligida $\Omega \subset X$ soha berilgan bo‘lsin. $u \in SH_m(\Omega) \cap L_{loc}^\infty(\Omega)$ funksiya uchun $(dd^c u)^k \wedge \omega^{n-m}$ $k = 1, 2, \dots, m$ operatorni quyidagicha aniqlaymiz.

Plyuripotensiallar nazariyasida ($m = n$ uchun) u quyidagi rekurrent munosabat bilan aniqlangan (q. [1]):

$$(dd^c u)^k(\alpha) = \int u (dd^c u)^{k-1} \wedge dd^c \alpha, \alpha \in F^{(n-k, n-k)}(\Omega) \quad (1)$$

Bu munosabatda $(dd^c u)^k$ oqim musbat aniqlangan.

$SH_m(\Omega) \cap L_{loc}^\infty(\Omega)$, $1 \leq k \leq m$ sinfda biz avvalo $dd^c u \wedge \omega^{n-1}$ operatorni

$$dd^c u \wedge \omega^{n-m}(\alpha) = \int u \omega^{n-1} \wedge dd^c \alpha, \alpha \in F^{(m-1, m-1)}(\Omega) \quad (2)$$

munosabatdagi $(n - m + 1, n - m + 1)$ bidarajali oqim bilan ifodalashimiz mumkin. Bu oqimni musbat aniqlanganligini ko‘rish qiyin emas (q. [4]).

m -sh funksiya uchun quyidagi taqqoslash prinsipi o‘rinli.

Teorema. Agar $u, v \in SH_m(\Omega) \cap L_{loc}^\infty(\Omega)$ va $F = \{z \in \Omega : u(z) \leq v(z) \subset \subset \Omega\}$ bo‘lsa, u holda

$$\int_F (dd^c u)^m \wedge \omega^{n-m} \geq \int_F (dd^c v)^m \wedge \omega^{n-m}$$

tengsizlik o‘rinli.

Shteyn ko‘pxilliklarida chegaralangan *psh* funksiyalar sinfida bu prinsip Bedford-Taylor tomonidan isbotlangan (q. [4]).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Садуллаев А. С. Теория плюрипотенциала. Применения. Palmarium Academic Publishing, 2012.
2. Садуллаев А.С. Кўп аргументли голоморф функциялар. Урганч, 2004 й.
3. Chinh H. Lu, Van-Dong Nguyen. Degenerate complex Hessian equations on compact Kahler manifolds// Indiana University Mathematics Journal, Vol. 64, No. 6, 2015.
4. Абдуллаев Б., Садуллаев А., Шарипов Р. Потоки и теория m –субгармонических функций. Ташкент, 2023.
5. Zbigniew Blocki. Weak solutions to the complex Hessian equation. Ann. Inst. Fourier, Grenoble 55, 5, 2005 y.
6. Lars Garding. An inequality for hyperbolic polynomials. Journal of Mathematics and Mechanics, Vol. 8, No. 6, 1959.